

SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGIDA OSTEOPOROZ ETIOLOGIYASIGA KO'RA XUSUSIYATLARI

Nadirova Yulduz Isomovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235406>

Tadqiqot maqsadi. Yurak ishemik kasalligi (YuIK) sabab rivojlangan dilatatsion kardiomiopatiya (DKMP) fonida kelib chiqqan surunkali yurak yetishmovchiligi (SYY) bilan og'rikan bemorlarda ba'zi klinik jihatlarni qiyosiy baholash. Bu suyak to'qimasini yo'q qilish bilan tavsiflangan patologik holat bo'lib, parchalanish jarayoni sintezdan ustun kela boshlaydi. Osteoporoz fonida suyaklarning mustahkamligi pasayadi va shunga mos ravishda ularning mo'rtligi ortadi. Bundan tashqari, suyaklarning ichki tuzilishining buzilishi mavjud. Osteoporoz mustaqil patologiya bo'lishi yoki boshqa kasalliklarning alomati bo'lib xizmat qilishi mumkin. Osteoporozni davolash o'z vaqtida bo'lishi kerak.

Materiali va usullar. Tadqiqotda SYY belgilari bo'lgan 44 nafar bemor ishtirok etdi, ularning o'rtacha yoshi = $54,9 \pm 14,1$ (25 dan 80 gacha) yil. SYY etiologiyasiga qarab bemorlar 2-guruhga bo'lingan: 1-guruhda 24 nafar bemor - DKMP va 2-guruhda 20 nafar Q-tishchali miokard infarkti bilan kasallangan bemor. 2-guruh bemorlari tekshiruvdan avval diagnostik koronar angiografiyadan o'tgan. Barcha bemorlarga quyidagi tekshiruvlar o'tkazildi: umumiy qon tahlili; EKG; ExoKG; 6 daqiqalik yurish testi va SHOKS shkalasi yordamida klinik holatni baholash. $P < 0,05$ bo'lgan farq ishonchli deb olindi. Osteoporoz eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Uning tarqalishi, ayniqsa, keksalar orasida yuqori. Hozirgi vaqtda osteoporoz kabi muammo juda dolzarbdir. Mana bir nechta qiziqarli faktlar:

- Ayollarning taxminan sakson foizlik yoshdan keyin ushbu patologiyaning belgilari aniqlanishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, bu kasallik erkaklarda ancha kam uchraydi.
- Yevropa shifoxonalarida qirq besh yoshdan keyin osteoporoz bilan og'rikan bemorlarning soni har doim miokard infarkti, ko'krak saratoni va qandli diabet bilan og'rikan bemorlar sonidan sezilarli darajada oshadi.
- Eng ko'p uchraydigan asoratlardan biri suyagi sinishi bo'lib, bu har yili AQShda 250 000 kishiga ta'sir qiladi.
- 65 yoshdan oshgan deyarli har bir ayolda kamida bitta sinish bor, bu ko'pincha osteoporoz bilan bog'liq.
- Mutaxassislar fikriga ko'ra, agar osteoporozning tarqalishi hozirgidek o'sishda davom etsa, o'ttiz yildan keyin u ommaviy epidemiyaga aylanishi mumkin.

Ayollarda osteoporozning belgilari va davolashi qadimgi davrlarda keng tarqalgan bo'lib, buning dalili qadimgi davrlarning tasvirlari bo'lib, ularda xarakterli holat patologiyasi bo'lgan odamlar tasvirlangan. Evropalik mutaxassislar bu muammo bilan yaqindan shug'ullanishni faqat o'tgan asrda, kashfiyot qilinganida boshladilar, unga ko'ra keksalikda son suyagi bo'yining sinishi suyak to'qimalaridagi o'zgarishlar bilan bevosita bog'liq ekanligi ma'lum bo'ldi.

Tadqiqot natijalari. Ikkala guruhda erkaklar ustunlik qildi: 1 va 2-guruhlarda mos ravishda 17 (70,8%) va 15 (75%). 1-guruhdagi bemorlar yoshligi va kasallikning qisqa davri bilan ajralib turdi (barchasi $p < 0,05$). SHOKS shkalasi bo'yicha ballarda sezilarli farqlar kuzatilmadi, ammo qon bosimi ko'rsatkichlari bo'yicha 2-guruh ustunlik qildi. 6 daqiqalik

yurish testi mobaynida bosib o'tilgan masofa 2-guruh bemorlarida qisqaroq ekanligi aniqlandi va shunga mos ravishda SYY ning yuqori funksional sinf bilan tavsiflandi. Ehtimol, bu koronar tomirlarning ishemiyasi fenomeni bilan bog'liq bo'lgan, chunki test davomida kardialgiya shikoyatlari 2-guruhdagi shaxslarning asosiy shikoyati bo'ldi (mos ravishda 25% va 13,64%). Aksincha, 1-guruh nisbatan uzoqroq masofani bosib o'tganda, nafas qisilishi va bo'g'ilish tez-tez uchradi, maksimal jismoniy yuklamada SAB va DAB esa 2-guruhga qaraganda kichikroq o'sdi. ExoKG parametrlarini baholash shuni ko'rsatdiki, bemorlar 2-guruh yurakning chap qismlarining hajmiy ko'rsatkichlari kichikroq ($p>0,05$), ularda yurak mushaklari devorlarining qalinligi ($p>0,05$), ularda yurak mushaklari devorlarining qalinligi ($p<0,05$) va shunga mos ravishda chap qorincha miokardning massasi kattaroq edi. Shu bilan birga, ikkala guruh ham yurak kengayishi bilan eksentrik CHQ gipertrofiyasiga ega, YuIK bilan kasallangan bemorlarda CHQ OF 2-guruhda = $42,1 \pm 15,9\%$ ni tashkil etdi, bu ko'rsatkich 1-guruhga nisbatan 2,4% ga yuqoriroq.

Xulosa. YuIKdan kelib chiqqan SYY, ancha uzoq vaqt va kattaroq yoshda rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Yurak bo'shliqlarining nisbatan bir xil kengayishi va CHQ miokardning sistolik funksiyasining pasayishiga qaramay, remodellanish fenomeni ko'proq DKMP bilan og'rikan bemorlarga xosdir, ularda ExoKG ma'lumotlariga ko'ra, dilatatsiya va CHQ miokard gipertrofiyasi o'rtasida aniq dissotsiatsiya mavjud.

Kasallikni dori vositalari bilan davolash

Gormonlarni almashtirish terapiyasi profilaktika sifatida va boshqa choralar bilan parallel ravishda qo'llaniladi. Faqat osteoporozning dastlabki bosqichida tavsiya etiladi. Kasallik rivojlanishining keyingi bosqichida gormonal preparat qo'llaniladi - paratiroid bezlari chiqaradigan gormonning analogi. Bu Forsteo (Teriparatide).

Dori vositasini buyurishga ko'rsatma erkaklarda ham, ayollarda ham jinsiy gormonlar darajasining pasayishi, shuningdek, glyukokortikosteroidlardan kelib chiqqan osteoporoz bilan bog'liq mineral suyaklarning yo'qolishi hisoblanadi.

Terapiya kursi o'rtacha 1,5 yil davom etadi. Ammo "Forsteo" osteoporozni davolash bo'yicha xalqaro protokolga kiritilmagan. U erda birinchi o'rinni bifosfonatlar va denosumab egallaydi.

Miak altsik ham mashhur. Bu inson qalqonsimon gormonining analogidir, ammo u qizil ikradan olinadi. Burun spreyi shaklida mavjud. Ammo odamlar buni suyak zichligining pasayishi boshlanishi bilan ishlatishadi.

Keksa ayollarda osteoporozni davolashda Bisfosfonatlar tobora ko'proq tanlanmoqda. Ushbu dorilar guruhi suyak rezorbsiyasini va tez-tez qayta sinishlarni kamaytiradi, tromboz va tromboemboliya xavfi esa oshmaydi.

References:

1. Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Бобошарипов, Ф. Г., Амонуллаев, А. Х., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ-КАК НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ. *Академические исследования в современной науке*, 2(8), 192-206.
2. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ COVID-19. *Models and methods in modern science*, 2(4), 51-58.

3. Umarova, Z. F., Tursunova, L. D., Maksudova, M. X., Xodjanova, S. I., Mirzayeva, G. P., & Nadirova, Y. I. (2023). DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE LATE AFTER CORONARY STENTING (Doctoral dissertation). In *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
4. Mirzayeva, G. P., Jabbarov, O. O., Umarova, Z. F., Qodirova Sh, I., Tursunova, L. D., Nadirova Yu, I., & Rahmatov, A. M. (2023). Assessment of Efficacy and Optimization of Antiplatelet Therapy in Patients with Ischemic Heart Disease.
5. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023, March). ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЯВШИХСЯ COVID-19. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 3, pp. 41-48).
6. Надирова, Ю., Жаббаров, О., Бобошарипов, Ф., Умарова, З., Сайдалиев, Р., Кодирова, Ш., ... & Жуманазаров, С. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРОМ АПФ. *Solution of social problems in management and economy*, 2(2), 181-186.
7. Надирова, Ю., Жаббаров, О., Бобошарипов, Ф., Умарова, З., Сайдалиев, Р., & Кодирова, Ш. & Жуманазаров, С.(2023). ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРОМ АПФ. *Solution of social problems in management and economy*, 2(2), 181-186.
8. Надирова, Ю. И., Жаббаров, О. О., Бобошарипов, Ф. Г., Турсунова, Л. Д., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЗАГГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИБС.
9. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., & Надирова, Ю. И. (2023). ПОСТБАРИАТРИЧЕСКАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ И ГИПОТОНИЯ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(5), 105-113.
10. Надирова, Ю., & Жаббаров, О. (2023). ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОСТИ И ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ХБП.
11. Надирова, Ю. И., Бобошарипов, Ф. Г., Кодирова, Ш. А., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 21(5), 89-96.
12. Надирова, Ю. И., & Бобошарипов, Ф. Г. (2024). Клинико-диагностические аспекты раннего развития остеопороза при хронической сердечной недостаточности.
13. Bobosharipov, F. G., Ruxullayevich, T. O., Amonullayevich, X. X., & Isomovna, N. Y. (2024). GENETIC INFLUENCES FOR PEPTIC ULCER DISEASE ARE INDEPENDENT OF GENETIC FACTORS IMPORTANT FOR HP INFECTION.
14. Бобошарипов, Ф. Г., Надирова, Ю. И., & Алимов, С. У. (2024). ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.
15. Isomovna, N. Y., Otaxonovich, J. O., & Bobosharipov, F. G. (2024). MOST IMPORTANT ADVANCEMENTS IN THE CARDIORENAL SYNDROME.
16. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024, June). ACUTE PANCREATITIS AFTER ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY: RETROSPECTIVE STUDY. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 3, No. 6, pp. 132-136).
17. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024). OPTIMIZATION TACTICS TREATMENT OF DESTRUCTIVE PANCREATITIS. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 8(3), 230-234.

18. Назарова, Н., & Жаббаров, О. (2022). ЛЮПУС НЕФРИТ РИВОЖЛАНИШИДА TGFB1 ГЕНИНИНГ АҲАМИЯТИ.
19. Авезов, Д. К., Турсунова, Л. Д., Назарова, Н. О., & Хайитов, Х. А. (2021). КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ С COVID-19. *Интернаука*, (20-2), 15-16.
20. Назарова, Н. О., Жаббаров, А. А., & Мадазимова, Д. Х. (2020). ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ. In *Современная патология: опыт, проблемы, перспективы* (pp. 432-437).
21. Nazarova, N., & Jabbarov, A. (2020). STUDY OF KIDNEY DAMAGE SIGNIFICANCE OF APO11 G1/G2 and HAS2 GENE POLYMORPHISM IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN THE UZBEK NATION. *Материалы конференций МЦНД*, 54-55.
22. Khayotjonovna, M. D., Ataxanova, J. A., & Otabekovna, N. N. (2020). Disorders of kidney function in patients with covid-19. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 178-183.
23. Хабибуллаев, М. У., Жаббаров, О. О., Умарова, З. Ф., Назарова, Н. О., Кодирова, Ш. А., & Ходжанова, Ш. И. (2024). СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА И ИХ СВЯЗЬ С СУТОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. *Академические исследования в современной науке*, 3(19), 186-188.
24. Тешаев, О. Р., & Жумаев, Н. А. (2023). БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЙ. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(2), 200-208.
25. Khaitov, I. B., & Jumaev, N. A. (2023). SIMULTANEOUS OPERATION: LIVER ECHINOCOCCOSIS AND SLEEVE RESECTION (CLINICAL CASE).